

VARSHNING IMOM NOFE'DAN QILGAN RIVOYATIDA HAMZAGA OID QOIDALAR

Umarova Nilufar Ulug'bek qizi
Telefon raqam: +998977728568
E-mail: umarov.s.f@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371642>

Islom olamida Hafsning Osimdan qilgan rivoyatidan so'ng ikkinchi o'rinda eng keng tarqalgan qiroat bu – Varshning Nofe'dan qilgan rivoyatidir. Ushbu qiroat janubi-g'arbiy Afrikada ommalashgan. Varsh qiroati qoidalarining murakkabligi bilan boshqa qiroatlardan ajralib turadi.

Ushbu qiroatda hamza mavzusi eng keng, asosiy, navlari ko'p, tahlil va ta'limi eng qiyin bo'lgan mavzulardan biri hisoblanadi. U bir o'rinda tas'hilga moyil bo'lsa, boshqa o'rinda hazfga moyil bo'ladi.

Hamza umumiy ko'rinishda bir o'zi, yoki boshqa hamza bilan birga kelgan bo'ladi. Birga kelgan hamzalar esa yoki bir kalimada, yoki ikkalasi ikki kalimada keladi.

Birinchi masala - yolg'iz hamza. Varsh rivoyatida har bir sukunli hamza (agar u kalimaning "fo"si, ya'ni birinchi o'zak harfi bo'lsa) o'zidan oldingi harakatning jinsiga mos mad harfiga ibdol qolinadi[1]. Masalan, hamzadan oldin fatha kelsa, u alifga ibdol bo'ladi: "يَأْخُذُوا قَوْمَكَ وَأْمُرْ" "بِأَحْسَنِهَا يَأْخُذُوا قَوْمَكَ وَأْمُرْ" (A'rof 145) oyati "بِأَحْسَنِهَا" deb o'qiladi. Hamzadan oldin zamma kelsa, u "vov"ga ibdol bo'ladi: "بِالْغَيْبِ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ" (Baqara 3) oyati "بِالْغَيْبِ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ" tarzida o'qiladi. Hamzadan oldin kasra kelsa, u "ya"ga ibdol bo'ladi: "إِنِّيْنَا وَلِلْأَرْضِ" (Fussilat 11) oyati esa "وَلِلْأَرْضِ" tarzida o'qiladi. Bu qoidadan faqat birgina so'z istisno qilinadi: "الإيواء" so'zida hamza kalimaning "fo"si bo'lishiga qaramay, haqiqiy hamza qilib o'qiladi. Qur'onda bu so'z yettita o'rinda turli ko'rinishlarda kelgan:

- "الظَّالِمِينَ مَثْوًى وَيُنَسِّسَ النَّارُ وَمَاوَاهُمْ" (Oli Imron 151);
- "الْمَصِيرُ وَيُنَسِّسَ جَهَنَّمَ وَمَاوَاهُ" (Oli Imron 162);
- "الْكَهْفِ إِلَى فَأْوُوا" (Kahf 16);
- "نَاصِرِينَ مِنْ لَكُمْ وَمَا النَّارُ وَمَاوَاكُمْ" (Ankabut 25);
- "تَشَاءُ مَنْ إِلَيْكَ وَتُؤْوِي" (Ahzob 51);
- "الْمَأْوَى جَنَّةٌ عِنْدَهَا" (Najm 15);
- "تُؤْوِيهِ النَّبِيُّ وَفَصِيلَتِهِ" (Maorij 13).

Shuningdek, Varsh rivoyatida zammadan keyin kelgan fathali hamza "vov"ga ibdol qilinadi. U fe'llarda ham, ismlarda ham bir xil bo'ladi. Faqat sharti shuki, hamza kalimaning "fo"si bo'lishi kerak[2].

Ismlarga misol: "مُؤَجَّلًا" so'zi "مُؤَجَّلًا" tarzida, "مُؤَدِّنٌ" so'zi "مُؤَدِّنٌ" tarzida, "تَقْنِيَّتِي وَلَا لِي ائْتَنُّ" so'zi "المؤلفة" tarzida o'qiladi. Fe'llarga misol: "تُؤَاخِذُنَا" so'zi "تُؤَاخِذُنَا" tarzida, "وَيُدِّي" so'zi "يُؤَدِّي" tarzida o'qiladi.

Ibdol qoidasiga muvofiq vaslali hamzadan keyin kelayotgan sukunli qat'iy hamza o'ziga kursi bo'lib kelayotgan harfning jinsiga mos mad harfiga ibdol qilinadi. Masalan, "تَقْنِيَّتِي وَلَا لِي ائْتَنُّ" (Tavba 49) oyati "لي ائْتَنُّ" deb, "هَذَا قَبْلَ مِنْ بِكْتَابِ ائْتُونِي" (Ahqof 4) oyati "ائْتُونِي" deb, "تِنَّا ائْتَنُّ" (An'om 71) oyati esa "ائْتَنُّ" deb o'qiladi.

Agar hamza kalimaning “ayn”i (kalimaning ikkinchi o‘zak harfi) bo‘lsa, Varsh rivoyatiga ko‘ra u qat’iy hamza qilib o‘qiydi. Agar u sukunli, fathali, kasrali yo zammali bo‘lsa ham baribir. Masalan, “الرؤيا”, “الرأس”, “البأس”, “فؤاد”, “بدأ”, “رؤوف”, “بيدأ”, “سنل”, “نبا” [3].

Bu qoidadan faqatgina “بئر”, “ذئب” va “بئس” so‘zlari istisno qilinadi. Ular kalimaning “fo”si bo‘lmasada, “yo”ga ibdol qilinadi va ikki harakat miqdorida cho‘ziladi[4].

“بئر” so‘zi Qur‘onning faqat bir yerida kelgan. “مَشِيِدٍ وَقَصْرِ مَعْطَلَةٍ وَبَيْرٍ” (Haj 45) “بِيرٍ” deb o‘qiladi. “ذئب” so‘zi esa Qur‘onda uch o‘rinda kelgan va ularning barchasi Yusuf surasidadir. “أَنْ وَأَخَافُ” (Yusuf 13, 14, 17) oyatlarida ushbu so‘z “الذئب” deb o‘qiladi. “بئس” so‘zi esa qirq o‘rinda kelgan. Ularning birinchisi “أَنْفُسُهُمْ بِهِ شَرُّوا مَا وَلِيْنَسَ” (Baqara 102) oyati, oxirgisi “الْمَصِيْرُ وَبِئْسَ” (Mulk 6) oyati bo‘lib, barchasida “بئس” tarzida o‘qiladi[5].

سدره, [22.09.2023 7:01]

Ikkinchi masala - bir so‘zda kelgan ikki hamza. Agar ikki qat’iy hamza bir kalimada kelib, ikkalasi fathali bo‘lib, birinchisi so‘roq olmoshi bo‘lsa va ikkinchi hamzadan so‘ng asliy sukun kelsa, ikkinchi hamza alifga mad lozim bo‘lib ibdol qilinadi. Uning boshqa vajhi esa tas‘hil bo‘ladi[6]. Masalan, “أَنْذَرْتَهُمْ” (Baqara 6) so‘zi “أَنْذَرْتَهُمْ” deb o‘qiladi. Shuningdek, “الْمُتَّمُّ أَسْ” (Oli Imron 20), “أَرْبَابٌ” (Yusuf 39), “أَسْجُدُ” (Isro 61), “أَشْكُرُ” (Naml 40), “أَشْفَقْتُمْ” (Mujodla 13) so‘zlari ham shu tarzda o‘qiladi.

Agar ikkinchi hamzadan so‘ng kelayotgan harf harakatli bo‘lsa, unda ikkinchi hamza alifga qasr mad bilan ibdol qilinadi. Shuningdek, bu tas‘hil deb ham ataladi[7]. Masalan, “عَجُوزٌ وَأَنَا أَلِدٌ” (Hud 72) oyati “ءالِدٌ” deb, “السَّمَاءِ فِي مَنْ أَمْنْتُمْ” (Mulk 16) oyati “ءامْنْتُمْ” deb o‘qiladi.

Uchinchi: ikki so‘zda kelgan ikki hamza. Agar ikki qat’iy hamza ikki kalimada kelib, ikkisi ham fatha bilan harakatlangan va ikkinchi hamzadan so‘ng sukun kelayotgan bo‘lsa, ikkinchi hamza tas‘hil yoki uzun mad bilan alifga ibdol qilinadi[8]. Masalan, “أَمْرُنَا جَاءَ” (Hud 40) va “وَجَاءَ أَهْلُ” (Hijr 67) oyatlaridagi kabi.

Agar ikkinchi hamzadan keyin kelayotgan harf harakatli bo‘lsa, u holda, faqat qisqa mad qilinadi. Masalan, “أَحَدَكُمْ جَاءَ” (An‘om 61) va “أَجَلَهَا جَاءَ” (Munofiqun 11) oyatlari kabi.

Uchinnchi masala - hamzaning harakatini o‘zidan avvalgi sukunli harfga ko‘chirish.

Varsh rivoyatining ko‘zga ko‘ringan jihatlaridan biri - hamzaning harakatini o‘zidan avvalgi sukunli harfga ko‘chirib o‘qishidir[9]. Harakatni naql qilish tas‘hilning bir ko‘rinishi hisoblanadi. Hamzaning harakatini o‘zidan avvalgi sukunli harfga ko‘chirish uchun unda quyidagi shartlar topilishi kerak:

1-harakat ko‘chirilayotgan harf sukunli bo‘lishi kerak;

2-hamza va harakat ikki so‘zda kelishi kerak;

3-harakat ko‘chirilayotgan sukunli harf mad harflaridan bo‘lmasligi kerak[10].

Misollar: “الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ” (Mu‘minun 1) oyati “فَدَفْلَحَ” deb o‘qiladi;

“سَوَاءٌ كَلِمَةٍ إِلَى تَعَالَوْا” (Oli Imron 64) oyati “تَعَالَوْا” deb o‘qiladi;

“شَيَاطِينِهِمْ إِلَى خَلَوْا وَإِذَا” (Baqara 14) oyati “خَلَوْا” deb o‘qiladi;

“إِلِيمًا عَدَابًا” (Niso 18) oyati “عَدَابِيلِيمًا” deb o‘qiladi.

Xulosa qilib aytganada, Varsh rivoyari boshqa qiroatlardan qoidalarning murakkabligi bilan ajralib turadi. Bunda hamza mavzusi eng keng o‘rin egallagan mavzu bo‘lib, ularni bilish alohida malaka va ko‘nikma talab qiladi.

References:

1. Abulfattoh Abdulg'ani Qozi. Vofiy fi sharhish Shotibiyya. – Jidda: Maktabas savadiy lit-tavzi', 1999. –B. 98.
2. Marg'iniy. An-Nujumut tovali'. – Livan: al-Maktabatul asriyya, 2003. – B. 66.
3. Ali ibn Foris al-Xayyot. At-Tabsira fil qiroat. – Bayrut: Maktabatur rushd, 2007. – B. 94.
4. Abulfattoh Abdulg'ani Qozi. Nazmul jomi' liqiroati imom Nofe'. – Qohira: Al-Maktabatul azhariyya. – B. 40-41.
5. Abul Ayman Abu Bakr Muhammad. Al-Muxtasarul mufiyd fi ma'rifati usuli rivayati Varsh. – Qohira: Maktabatu olamul fikr, 1983. – B. 16.
6. Doniy. At-Taysir fil qioatis sab'i. – Ash-Shariqa: Maktabatus sahoba, 1997. - B. 33.
7. Marg'iniy. An-Nujumut tovali'. – Livan: al-Maktabatul asriyya, 2003. – B. 53.
8. Doniy. At-Taysir fil qioatis sab'i. – Ash-Shariqa: Maktabatus sahoba, 1997. - B. 33.
9. Doniy. At-Tazhib lima tafarroda bihi kulli vahidin minal qurrois sab'i.–Damashq: Doru Naynavo, 1426-h.–B. 39.
10. Abulfattoh Abdulg'ani Qozi. Nazmul jomi' liqiroati imom Nofe'. – Qohira: Al-Maktabatul azhariyya. – B. 45.